

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА LACTOBACILLUS ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

Сармурзина Зинигуль Сериковна¹, Мусабаева Ботагоз Камшибековна², Текебаева Жанар Борамбаевна³, Бисенова Гульмира Нурғалиевна⁴, Алмагамбетов Кайртай Хамитович⁵

¹к.б.н., доцент, заведующий лабораторией биотехнологии Республиканской коллекции микроорганизмов;

²младший научный сотрудник Республиканской коллекции микроорганизмов;

³научный сотрудник Республиканской коллекции микроорганизмов;

⁴к.с/х.н., доцент, заведующий лабораторией микробиологии Республиканской коллекции микроорганизмов;

⁵д.б.н, профессор, заведующий биобанком Республиканской коллекции микроорганизмов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17226974>

Аннотация. В представленной работе представлены данные по изучению антимикробной активности молочнокислых микроорганизмов по отношению к условно-патогенной микрофлоре аквакультуры *Aeromonas hydrophila*, *Aeromonas bestiarium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Micrococcus luteus*. А также проведено изучение применения пробиотической кормовой добавки на основе трех штаммов молочнокислых бактерий на биометрические показатели рыб и гидрохимические показатели воды.

Ключевые слова: микроорганизмы, пробиотическая добавка, аквакультура, анализ, аквакультура.

Abstract. Study of the antimicrobial activity of lactic acid microorganisms in relation to the conditionally pathogenic microflora of aquaculture *Aeromonas hydrophila*, *Aeromonas bestiarium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Micrococcus luteus* were presented. It also studies the application of a probiotic feed additive based on three strains of lactic acid bacteria on the biometric indicators of fish and the hydrochemical indicators of water.

Keywords: microorganisms, probiotic feed, aquaculture, analysis, aquaculture.

Annotatsiya. Taqdim etilgan ishda *Aeromonas hydrophila*, *Aeromonas bestiarium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Micrococcus luteus* akvakulturasining opportunistik mikroflorasiga nisbatan sut kislotasi mikroorganizmlarining mikroblarga qarshi faolligini o'rganish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, baliqlarning biometrik ko'rsatkichlari va suvning gidrokimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha sut kislotasi bakteriyalarining uchta shtammiga asoslangan Probiyotik ozuqa qo'shimchasidan foydalanish o'rganildi.

Kalit so'zlar: mikroorganizmlar, Probiyotik qo'shimchalar, akvakultura, tahlil, akvakultura.

Введение

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), аквакультура является важным источником продовольствия для миллионов людей во всем мире [1]. Однако, с развитием высокоинтенсивных моделей ведения сельского хозяйства

аквакультуре угрожают серьезные заболевания, вызываемые вирусами, бактериями, грибами, паразитами, водорослями и другими недиагностированными патогенами. Вспышка бактериальных инфекционных заболеваний может легко привести к высокой смертности аквакультуры, что приводит к серьезным экономическим потерям [2].

Патогенными микроорганизмами являются преимущественно грамотрицательные бактерии, включая *Aeromonas salmonicida*, *Aeromonas salmonicida*, *A. hydrophila*, *Vibrio harveyi*, *V. anguillarum*, *Flavobacterium psychrophilum*, *Pseudomonas fluorescens*, *Citrobacter freundii* и *Yersinia ruckeri* [3].

Антибиотики широко используются в аквакультуре для борьбы с болезнями и повышения эффективности производства. Однако из-за широкого распространения злоупотребления антибиотиками остаточные количества антибиотиков и лекарственная устойчивость бактерий стали глобальными проблемами [4, 5].

Исследования показали, что только 20-30% антибиотиков могут усваиваться выращиваемой рыбой, причем большинство из них попадает в водную среду. Злоупотребление антибиотиками может легко привести к необратимым последствиям в экосистеме. Что еще более серьезно, вредные компоненты антибиотиков и химических агентов останутся в водных продуктах, а затем попадут в организм человека при приеме внутрь, что может непосредственно угрожать здоровью человека, вызывая аллергические реакции, нарушая баланс микробиоты человека, влияя на рост и развитие детей и даже вызывая рак. Например, антибиотики тетрациклина могут подавлять кроветворную функцию костного мозга, вызывая апластическую анемию человека, антибиотики фурана могут вызывать гемолитическую анемию человека и острый некроз печени [6].

Для решения проблемы загрязнения антибиотиками и развития индустрии аквакультуры необходимы новые стратегии в поиске альтернативных технологий для борьбы с инфекционными патологиями, применение экологически безопасных мер, в том числе на основе пробиотических штаммов микроорганизмов.

Отмечено положительное влияние пробиотиков на качество воды, рост и выживаемость аквакультур. Кроме того, практическое применение пробиотиков в рационах аквакультуры могут снизить побочные эффекты антибиотиков [7-10].

Таким образом, целью данного исследования являлось проведение скрининга молочнокислых микроорганизмов и их оценка эффективности на качественные характеристики воды.

Материалы

В настоящей работе объектом исследования были выделенные и коллекционные штаммы пробиотических микроорганизмов из биобанка Республиканской коллекции микроорганизмов и сеголетки карпа (*Cyprinus carpio*).

Методы

Антимикробную активность штаммов оценивали методом диффузии в агар [11]. В качестве антагонистов использовали условно-патогенные бактерии, выделенные из зараженных рыб - *Aeromonas hydrophila*, *Aeromonas bestiarium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Micrococcus luteus* [12]. Сеголетки карпа выращивали в установках замкнутого водоснабжения, с добавлением корма с пробиотическими микроорганизмами в количестве 0,2% к основному корму [13]. С использованием портативного колориметра «DR 900» и порошковых реагентов нитратов (NitraVer), нитритов (NitriVer), фосфатов (PhosVer), сульфатов (SulfaVer), меди (CuVer), железа (FerroVer) и аммонийного азота (салицилат, цианурат).

Результаты и обсуждение

В последние годы большое внимание уделяется поиску новых штаммов микроорганизмов, обладающих антимикробным потенциалом в отношении патогенной и условно-патогенной флоры. Изучение антимикробного действия 44 отобранных культур молочнокислых бактериальных штаммов Республиканской коллекции микроорганизмов и выделенных изолятов рабочей коллекции, проводили в отношении *A. hydrophila*, *A. bestiarium*, *Ps.aeruginosa*, *M.luteus*.

В результате проведенных исследований, 18% исследуемых молочнокислых бактериальных штаммов проявили антимикробную активность ко всем изучаемым условно-патогенной микрофлоре - *A. hydrophila*, *A. bestiarium*, *Ps.aeruginosa*, *M.luteus* (рисунок 1).

Рисунок 1 – Антимикробная активность молочнокислых бактерий в отношении условно-патогенных микроорганизмов

Таким образом, для кормления аквакультуры отобраны три пробиотических штамма, обладающих высокой антимикробной активностью - *Lactocaseibacillus paracasei* (изолят 1), *Lactobacillus casei*, *Lactocaseibacillus paracasei* (изолят 3).

В дальнейшем, нами изучено применение пробиотической кормовой добавки на основе трех активных штаммов микроорганизмов на гидрохимические показатели воды и биометрические показатели роста аквакультуры (таблица 1).

№	Химический элемент	Чистая вода	Образец №1	Образец №2	Образец №3	Образец №4 (Контр)
1	Нитрат (NO ₃)	4,6 мг/л	100 мг/л	163,5 мг/л	42,5 мг/л	84,5 мг/л
2	Фосфат (PO ₄)	0,06 мг/л	2,58 мг/л	2,95 мг/л	2,15 мг/л	2,3 мг/л
3	Медь (Cu)	-	-	-	-	-
4	Железо(Fe)	0,02 мг/л	-	-	0,02 мг/л	0,03 мг/л
5	Нитрит(NO ₂)	0,005 мг/л	1,32 мг/л	0,99 мг/л	0,94 мг/л	0,88 мг/л
6	Сульфат(SO ₄)	34 мг/л	39 мг/л	31 мг/л	39 мг/л	38 мг/л
7	Азот аммонийный	-	0,70 мг/л	0,26 мг/л	0,26 мг/л	0,28 мг/л

Пробиотическая добавка содержала лиофильно-высушенную биомассу трех штаммов молочнокислых бактерий с титром 10⁷-10⁸ КОЕ/г. Продолжительность эксперимента составила 60 дней с промежуточными замерами гидрохимических и биометрических показателей. Эксперимент проводили в лабораторных условиях с

использованием трех опытных аквариумов и одного контрольного аквариума, в каждом из которых содержались одинаковые по массе и возрасту сеголетки рыб. Исследовали внешний вид рыб, поведение, выживаемость и гидрохимические показатели воды, так как суммарные показатели нитрататов, фосфатов, азота аммонийного являются важнейшими рыбоводными показателями.

Положительный эффект действия пробиотических штаммов оценивали по выживаемости, увеличению массы рыб и гидрохимическим показателям. Как показал данный анализ, что в группе, получавшей добавку в качестве пробиотического штамма (Образец №3), значительно снизилось содержание нитратов (NO₃) и фосфатов (PO₄) по сравнению с группами без пробиотических штаммов. Биометрические показатели опытных групп показали повышение на 10-15% увеличения массы и длины аквакультуры с добавлением пробиотических добавок.

Заключение

Таким образом, применение пробиотической добавки к основному корму для аквакультуры имеет положительный эффект и может быть рекомендован для практического применения.

Благодарность

Данное исследование выполнено в рамках финансирования Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (ИРН AP19679554).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. [Mohammed EAH](#), [Ahmed AEM](#), [Kovács B](#), [Pál K](#) The Significance of Probiotics in Aquaculture: A Review of Research Trend and Latest Scientific Findings // *Antibiotics* (Basel). – 2025. – 14 (3): 242. <https://doi.org/10.3390/antibiotics14030242>.
2. Lihan Liu, Jiaming Huang, Yiling Huang, Zhendong Qin, and Fubin Zhang Characterization of *Bacillus velezensis* LH023 Isolated From Grass Carp Intestines and Its Beneficial Effects on Growth, Immunity, and Gut Microbiota in Aquaculture // *Aquaculture Nutrition*. – 2025: 5594265. <https://doi.org/10.1155/anu/5594265>.
3. Lewbart G.A. Bacteria and Ornamental Fish // *Journal of Exotic Pet Medicine*. – 2001. – 10: 48–56.
4. [Shehata AI](#), [Li S](#), [Alhoshy M](#), [Mabrouk HAH](#), [Sallam GR](#), [Al-Absawey MA](#), [Teiba II](#), [Mzengereza K](#), [Fayed WM](#), [Habib YJ](#), [El Basuini MF](#) The Potential Application of Prebiotic *Stevia rebaudiana* in Aquaculture and Animal Feed // *Aquac Nutr*. - 2025: 3858421. <https://doi.org/10.1155/anu/3858421>.
5. [Farrukh M](#), [Munawar A](#), [Nawaz Z](#), [Hussain N](#), [Hafeez AB](#), [Szweda P](#). Antibiotic resistance and preventive strategies in foodborne pathogenic bacteria: a comprehensive review // *Food Science and Biotechnology*. – 2025. - 34(10): 2101-2129. <https://doi.org/10.1007/s10068-024-01767-x>.
6. [Liao W](#), [Huang L](#), [Han S](#), [Hu D](#), [Xu Y](#), [Liu M](#), [Yu Q](#), [Huang S](#), [Wei D](#), [Li P](#) Review of Medicinal Plants and Active Pharmaceutical Ingredients against Aquatic Pathogenic Viruses // *Viruses*. - 2022. -14 (6):1281. <https://doi.org/10.3390/v14061281>.
7. [Amjad K](#), [Dahms HU](#), [Ho CH](#), [Wu YC](#), [Lin FY](#), [Lai HT](#) Probiotic additions affect the biofloc nursery culture of white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) // *Aquaculture* (Amsterdam, Netherlands). - 2022, 560. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738475>.

8. [El-Saadony MT](#), [Alagawany M](#), [Patra AK](#), [Kar I](#), [Tiwari R](#), [Dawood MAO](#), [Dhama K](#), [Abdel-Latif HMR](#) The functionality of probiotics in aquaculture: An overview // *Fish & Shellfish Immunology*. - 2021, 117: 36-52. <https://doi.org/10.1016/j.fsi.2021.07.007>.
9. [Khan MIR](#), [Choudhury TG](#), [Kamilya D](#), [Monsang SJ](#), [Parhi J](#) Characterization of *Bacillus* spp. isolated from intestine of *Labeo rohita*—Towards identifying novel probiotics for aquaculture // *Aquaculture research*. - 2021, 52 (2): 822-830. <https://doi.org/10.1111/are.14937>.
10. [Chattaraj S](#), [Ganguly A](#), [Mandal A](#), [Das Mohapatra PK](#) [A review of the role of probiotics for the control of viral diseases in aquaculture](#) // *Aquaculture International: Journal of the European Aquaculture Society*. - 2022. - 30 (5): 2513-2539. <https://doi.org/10.1007/s10499-022-00915-6>.
11. Sarmurzina Z.S., Bissenova G.N., Zakarya K.D., Dospaeva R.T., Shaikhin S.M., Abzhalelov A.B. Characterization of probiotic strains of *Lactobacillus* candidates for development of synbiotic product for Kazakh population // *Journal of Pure and Applied Microbiology*. – 2017. – V. 11 (1) – P. 151 <https://doi.org/10.22207/JPAM.11.1.20>.
12. Сармурзина З., Текебаева Ж., Бисенова Г., Мусабоева Б., Мухтубаева С., Исакова Ж. Выделение и идентификация бактериальных патогенов аквакультур рыбных хозяйств // *Eurasian Journal of Applied Biotechnology* – 2024. - 3S, 139. <https://doi.org/10.11134/btp.3S.2024.127>.
13. Mohammadi G, Rafiee G, El Basuini MF, Abdel-Latif HM, Dawood MA. The growth performance, antioxidant capacity, immunological responses, and the resistance against *Aeromonas hydrophila* in Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) fed *Pistacia vera* hulls derived polysaccharide // *Fish Shellfish Immunology*. – 2020. - 106: 36–43. <https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.07.064>.